

О.А. ГАБРИЕЛЯН, А.А. ЗОТКИН

**Перспективы использования теории архетипов
в конструировании образа героя в медиапространстве
России***

Аннотация. В статье предпринята попытка обоснования использования теории архетипов в конструировании образа героя в медиапространстве России. Использована типология архетипов К. Пирсон, а также их связь с уровнями потребностей и моделями мотивации. На результатах трех эмпирических исследований изучено отношение респондентов к образам героев советского, зарубежного и современного российского кино, каждый из которых соответствовал тому или иному архетипу. Выведена итоговая матрица, обосновывающая взаимосвязь восприятия архетипов через образы кино и мотивационных моделей поведения.

Ключевые слова: герой, архетип, образ, смысл, медиа, социология кино.

Abstract. The article attempts to substantiate the use of the theory of archetypes in constructing the image of a hero in the media space of Russia. The typology of K. Pearson archetypes is used, as well as their relationship with levels of needs and models of motivation. Based on the results of 3 empirical studies, the respondents' attitude to the images of heroes of Soviet, foreign and modern Russian cinema was studied, each of which corresponded to one or another archetype. A final matrix is derived that substantiates the relationship between the perception of archetypes through images of cinema and motivational behaviors.

Keywords: hero, archetype, image, meaning, media, sociology of cinema.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 24-28-00413 («Образ героя в современном российском медиапространстве: состояние и перспективы»).

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Габриелян О.А., Зоткин А.А. Перспективы использования теории архетипов в конструировании образа героя в медиапространстве России // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 211—232. DOI:

УДК 304
ББК 87.6, 60.527

Введение

Герой — это смысловой конструкт, являющийся точкой ориентации и притяжения в общественном сознании. Поэтому концепты «герой» и «героическое» понимаются нами как инструменты трансформации социальной реальности с целью сохранения общества как системы в целом, его структур и институтов в частности (к таковым мы, в первую очередь, относим государство). Тема героев и героического имеет прямое отношение к социальной и политической мифологии того или иного общества. Через механизмы мифологизации героического выстраивается долгосрочная конструкция идентичностей внутри социума или его отдельных составляющих, благодаря чему общность получает более высокий уровень устойчивости и перспективу развития. Это соответствует условиям современности, в которых, как справедливо отметили М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги, «попытки административной формы социализации должны уступить место формам партнерского взаимоотношения поколений» [3, 174].

Процессы трансформации социокультурного пространства российского общества в исторической перспективе постсоветского периода проходили нелинейно и имели несколько главных составляющих, что было рассмотрено нами в отдельной работе [4]. Развивая эту тему в контексте вопроса о конструировании образа героя и символики героического, хотели бы обратить внимание на слова современного российского писателя Глеба Боброва, опубликованные в социальной сети ВКонтакте (07.08.2024): «Речь веду о нашей исторической и традиционной “слабине” — мягкой силе... Документальных фильмов о СВО и в целом о десятилетии трагедии Донбасса снято огромное количество. Проблема здесь в том, что документальный фильм, как и любая публицистика, живет очень непродолжительное время. Это продукт, по большому счету, даже самый качественный, на злобу дня. Художественный фильм, наоборот, смотрят поколениями. Шедевры — несколькими поколениями».

Почему мы ставим основной акцент на производстве образов героев и образцов героического именно через кинематографическую продукцию? Технологическое развитие человечества стимулировало

поэтапный переход к производству и распространению смыслов через культурные формы устного и графического творчества, рукописной культуры, печатного текста, теле- и радиовещания XX в. и, наконец, современных интернет-медиа. Процессы ускорения производства и обмена информацией стимулировало появление массовой культуры и перехода ее потребителей на быстро считываемые готовые образы.

Второй характерной чертой данной работы является попытка уловить какие-либо общие основы восприятия героев и героического в воспринимаемых (или считываемых) образах киногероев. Идеей для выделения такой основы общности восприятия из огромного множества киногероев стала теория архетипов К.Г. Юнга [14]. Общие принципы функционирования общностей и формирования устойчивых моделей коммуникации посредством архетипических форм были обоснованы нами в отдельной работе [2]. При всем разнообразии архетипических форм, воплощаемых в образах героев, следовало выделить какую-то устойчивую основу определенного набора архетипов, воспринимаемых аудиторией. Эта идея, в частности, была прекрасно воплощена в работах американского теоретика сценарного искусства К. Воглера, в частности в его работе «Путешествие писателя» [1], основанной на работах американского культуролога Дж. Кэмпбелла «Тысячеликий герой» [6] и российского филолога В.Я. Проппа «Морфология волшебной сказки» [10]. Основываясь на идее Дж. Кэмпбелла о том, что сюжет любой истории является производным от мономифа (модели, которая лежит в основе любого повествования), и на идеях В. Проппа о постоянных функциях действующих лиц сюжета истории, К. Воглер предложил универсальную структуру истории для сценаристов и подбор архетипов для формирования образов героев. В результате работа К. Воглера стала обязательным пособием для продюсеров, сценаристов и режиссеров Голливуда. Собственно, попытка достижения такой же *цели* — поиска универсальных «ключей» восприятия героев и героического в пределах отечественного культурного ареала — преследуется авторами данной статьи.

В отечественном научном пространстве тема исследования представлений о героях и героическом весьма распространена и насчитывает десятки работ. Однако отметим, что на формирование идей данного исследовательского проекта весомое влияние оказала

книга социологических очерков В.В. Радаева «Смотрим кино, понимаем жизнь» [11], в которой рассмотрено влияние на российскую аудиторию наиболее знаковых кинолент позднесоветского и постсоветского периодов. Отдельные работы посвящены исследованию кино с позиций социологического анализа [8]. Немаловажной для данной темы представляется работа И.В. Троцук и М.В. Субботиной, в которой изложены результаты качественного исследования (на основе контент-анализа) влияния кинематографа на представления о героизме в среде молодежи. Исходя из цели нашего исследования, представляет интерес выведение авторами указанной статьи 5 основных типов героев: воин, авантюрист, благотворитель, спасатель, вдохновитель [12, 151]. Кроме того, в контексте изучения представлений о героях и героическом в среде молодежи нельзя не упомянуть работы с позиций социально-психологического подхода, выполненные на основании исследований, проведенных в регионах нашей страны [13; 5]. При этом в научной литературе нами не были обнаружены работы, в которых были бы реализованы подходы к переосмыслению темы героев и героического с позиции теории архетипов в современном российском медиапространстве, что, в свою очередь, позволяет предполагать *научную новизну* в данной тематике.

Типология архетипов личности

Возвращаясь к цели нашей работы, сформулируем главный вопрос: возможны ли в современных условиях информационного общества эффективное конструирование и продвижение посредством массмедиа образов героев, через которые будут транслироваться модели героического поведения в социально-психологические и ценностные установки?

Нельзя не сказать и о значительных успехах на этом культурном поле. Внимание аудитории к таким фильмам, как «Движение вверх», «Чемпион мира», «Время первых», и другим кинопремьерам последнего десятилетия говорит о совпадении запросов общества и реализуемых инициатив в культурной политике государства. Но пока что эти успехи напоминают или результаты несистемного прощупывания поиска точек воздействия на культурное поле общественных структур, или даже просто удачные совпадения. Исходя из этого, актуальной задачей и для государства, и для кинематографического

цеха, и для научного сообщества является поиск механизмов минимизации издержек и повышения эффективности смыслообразования в необходимом для страны и общества ключе. Здесь представляется целесообразным упомянуть о социоориентированной и медиаориентированной концепциях СМИ.

Логика первой концепции заключается в понимании установок и ожиданий аудитории, ответе на ее запросы и предоставлении ей такого медиапродукта, который будет максимально возможно воспринят ею. Вторая концепция, наоборот, обосновывает социализирующую роль медиа, формирующих установки, вкусы и предпочтения аудитории, которая следует теми маршрутами, которые прокладывают для нее СМИ. Нам представляется необходимость интеграции положений обеих упомянутых концепций. Мы считаем, что в разные периоды может преобладать та или иная модель.

Все теоретические положения были изложены нами для актуализации проблемы конструирования образов героев и образцов героического в массовых установках. Исходя из положений социоориентированной модели отношений аудитории и медиа, мы предполагаем необходимость поиска определенных «точек» сопряжения массовых установок и продуктов, предлагаемых медиа на информационном рынке (при этом мы ограничиваем круг только кинематографической продукцией). Поиск универсальных механизмов конструирования образов героев, с нашей точки зрения, имеет наибольшую вероятность именно через использование архетипических форм. Однако при всем разнообразии архетипических форм и их типологий перед нами возникла задача выбора наиболее подходящей нашей исследовательской задаче. Таковой нам представляется типология архетипов личности, обоснованная в работах Кэрол Пирсон и используемая в современном брэндинге. Базируясь на теории К.Г. Юнга и развивая ее, К. Пирсон также высоко оценивала вклад уже упомянутой нами ранее работы Дж. Кэмпбелла «Тысячеликий герой» и рассматривала архетипы как важнейшие элементы в *системе управления значением* [9, 28]. Она предложила 12 основных архетипов личности, увязав их с основными теориями мотивации поведения [9, 35—36]. Эта структура представлена в табл. 1.

Таблица 1

Взаимосвязь теорий мотивации и типологии архетипов К. Пирсон

Мотивация, по типологии К. Пирсон	Уровни потребностей, по А. Маслоу	Мотивация, по типологии Всемирного центра изучения рекламы	Архетипы, по типологии К. Пирсон
Стабильность и контроль	Безопасность	Стабильность	Опекун (Заботливый) Правитель Творец
Независимость и самореализация	Самоактуализация	Самопознание	Ребенок (Простодушный) Мудрец Искатель
Риск и мастерство	Признание	Изменения	Герой Маг Бунтарь
Принадлежность и удовольствие	Принадлежность и любовь	Принадлежность	Славный малый Любовник (Возлюбленный) Шут

Источник: [9, 35—36].

Кроме того, обосновывая наш выбор в пользу типологии К. Пирсон, отметим ее понятность и воспринимаемость для людей, так как в нее включены основные типы личности и их функции [9, 33]. Так, например, К. Воглер в своей книге «Путешествие писателя» делал акцент на необходимости установления эмоциональной связи зрителя с героем на экране, формирования некой идентичности, поскольку архетип героя, как считал автор, соответствует эго (по терминологии З. Фрейда). В таких условиях достигается успешное восприятие образов героев и транслируемых через них смыслов. И, на наш взгляд, типология, предложенная К. Пирсон, соответствует решению поставленной нами исследовательской задачи.

Социологический мониторинг «Молодежь Крыма»

Переходя к практической части нашего исследования, дадим его краткое описание. Вопросы по теме героев и героического были включены в социологический мониторинг «Молодежь Крыма», который с 2020 г. регулярно (с периодичностью дважды в год) проводится научным сообществом «Социология Крым» и Школой практической философии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Соответственно, вопросы по нашей теме были включены в анкеты 7-й, 8-й и 9-й волн указанного мониторинга. Опросы молодежи Крыма (Республика Крым и г. Севастополь) проводились методом простой случайной выборки, которая репрезентирует молодежь Крыма (17—35 лет) по основным социально-демографическим показателям. 7-я волна мониторинга проводилась в апреле—мае 2023 г., объем выборки составил 1223 респондента, ошибка выборки $\approx 2,8\%$. 8-я волна мониторинга проводилась в декабре 2023 г., объем выборки составил 1100 респондентов, ошибка выборки $\approx 2,9\%$. 9-я волна мониторинга проводилась в мае—июне 2024 г., объем выборки составил 1034 респондента, ошибка выборки $\approx 3\%$. Таким образом, мы ограничиваем практическую часть нашего исследования, во-первых, возрастной когортой молодежи, во-вторых, Крымским регионом. Ограничение исследовательского внимания молодежью, с нашей точки зрения, является вполне обоснованным ввиду значения именно этой возрастной группы как наиболее активного социального актора, от конфигурации установок и моделей социального поведения которого зависит дальнейшая траектория развития нашего государства и общества. Что касается ограничения только Крымским регионом, то, помимо простого объяснения исследовательской доступности данной группы для авторов данной статьи, следует отметить еще один факт. Мы предполагаем, что, благодаря развитию информационных технологий, молодежь находится в пределах единого культурно-информационного поля с приблизительно идентичными установками, предпочтениями и вкусами. Поэтому в сфере информационно-культурных предпочтений различия между молодежью разных регионов страны вряд ли будут значимыми (разве что между жителями мегаполисов и населением, проживающим в иных типах населенных пунктов). В остальном же мы предполагаем, что отображенная картина в одном регионе будет если

не полностью тождественной, то достаточно близкой к другим регионам.

Результаты исследования

В первую очередь мы попытались рассмотреть, какие характерные черты (или функции) героев респонденты считают наиболее значимыми. Ответы на этот вопрос по результатам 7-й волны мониторинга имели следующую конфигурацию (см. табл. 2).

Таблица 2

Кого из перечисленных типов личности, обладающих определенными качествами, лично Вы бы стали считать героем? (множественный ответ)

Суждения респондентов	7-я волна, апр. 2023, %
Спасающий жизнь других людей	52,5
Борец за справедливость и правду	46,4
Защитник людей от угроз и опасности	40,6
Жертвующий собой ради других	32,1
Мудрец, несущий свет истины и знаний	29,2
Харизматичный лидер, воодушевленный идеей и ведущий за собой людей	28,2
Трудолюбивый мастер, достигающий совершенства в своем деле	27,5
Отважный храбрец, не испытывающий страха перед опасностью, готовый к риску	20,0
Первооткрыватель, первопроходец, изобретатель	19,9
Бывший бедняк, преодолевший трудности и достигший успеха и богатства	17,5
Щедрый меценат, помогающий нуждающимся	17,4
Новатор и неконформист, бросающий вызов устаревшему	16,3
Спортсмен, достигающий новых рекордов на мировом уровне	8,6
Затрудняюсь ответить	3,7
Другое	1,4

В 8-й и 9-й волнах мониторинга было проведено уточнение альтернатив ответов к этому вопросу, поэтому результаты ответов мы приводим в отдельной таблице (см. табл. 3).

Таблица 3

Кого из перечисленных типов личности, обладающих определенными качествами, лично Вы бы стали считать героем? (множественный ответ)

Суждения респондентов	8-я волна, дек. 2023, %	9-я волна, май 2024, %
Спасаящий жизнь других людей	55,4	42,8
Борец за справедливость и правду	46,2	48,2
Защитник людей от угроз и опасности	44,1	42,1
Жертвующий собой ради других людей	34,7	33,3
Мудрец, несущий свет истины и знаний	27,5	24,6
Мастер, достигающий совершенства в своем деле	27,1	24,2
Человек, который следует собственным убеждениям	25,5	22,1
Харизматичный лидер, ведущий за собой людей	22,7	18
Человек, преодолевший трудности и достигший успеха и богатства	22,2	18,7
Первооткрыватель, изобретатель	19,9	13,6
Храбрец, готовый к риску	15,5	15,4
Щедрый бизнесмен, помогающий нуждающимся	14,2	14,4
Человек, бросающий вызов устаревшему	13,2	10,2
Спортсмен, достигающий новых рекордов на мировом уровне	8,6	11,3
Свой вариант	1,5	0,9
Затрудняюсь ответить	0,5	5

Исходя из полученных результатов, можно видеть, что ряд качеств (или функций) героя оценивается респондентами высоко. К ним относятся, в первую очередь, спасение жизней других людей, борьба за справедливость и правду, защита людей от угроз и опасности. Во всех трех волнах исследования доля ответов респондентов по указанным альтернативам превысила 40%. Если с качествами спасения жизни людей и защиты их от угроз все выглядит вполне обоснованно, так как они относятся к потребностям первичных уровней витального характера и обеспечения безопасности, то высокая оценка отстаивания справедливости и правды относится к более высоким уровням пирамиды потребностей.

Следующим качеством, которое оценили как героическое около трети респондентов, является готовность к самопожертвованию. Проводя анализ понятия «герой», И.В. Троцук и М.В. Субботина пришли к следующему выводу: «Самоотверженность упоминается в большинстве определений героя, т. е. необходимый компонент героизма — самопожертвование» [12, 142]. Результаты нашего исследования показали, что такие качества, как самоотверженность и готовность к самопожертвованию, хоть и достаточно высоко оцениваются респондентами, но при этом занимают не самые высокие позиции. Этому находится свое объяснение. Поскольку исследуемая нами молодежь прошла этапы своей социализации в условиях достаточно благополучного периода первых десятилетий XXI в., она не в полной мере осознает степени разного рода рисков и угроз, которые носят для них, скорее, характер виртуально-информационных явлений, чем реальных событий, требующих адекватных поведенческих реакций и формирования соответствующих ценностных установок и устойчивых моделей социального поведения. Кроме того, этапы социализации современной молодежи тесно связаны с ее бесконтрольной интеграцией в глобальное информационное пространство. Интернет фактически стал оттеснять иные социальные институты на вторые и третьи роли агентов социализации. Глобальные тренды в информационном пространстве первых десятилетий XXI в. как раз и были направлены на разрушение устойчивых коллективистских образований, связанных «жесткими» социальными связями (по терминологии М. Грановеттера), вытесняя их формированием ценностных установок гипертрофированного индивидуализма, для носителей которого появился специальный термин «поколение снежинок». Это

отдельная тема, которая раскрывает целый пласт проблем современности. В условиях тотального распространения через информационные и культурные каналы философии гедонизма и эгоизма такие качества, как самоотверженность, готовность к самопожертвованию и сподвижничеству, увы, могут только терять значимость в ценностном наборе молодежи.

На средних уровнях оценки мы зафиксировали такие качества, как мудрость и передача знаний, мастерство и достижение совершенства, а также следование своим убеждениям. К относительно более низкому уровню оценок респондентами (менее 20%) можно отнести такую группу качеств, как достижение успеха и богатства, харизма лидера, храбрость, меценатство, нонконформизм, первенство в изобретениях, открытиях и спорте. В то же время полученные результаты демонстрируют устойчивость одних позиций и, наоборот, определенную нестабильность других. Заметные колебания мнений респондентов прослеживаются относительно таких качеств, как спасение жизней других людей, харизма лидера, первенство в открытиях, изобретениях. Мы также считаем, что, оценивая личностные качества, характерные для героев, респонденты дают ответ, исходя из внутренней проекции на свою личность. Полученная по результатам ответов конфигурация внутреннего состояния молодежи представляется не только довольно разбалансированной, но и в определенной степени пассивной. На уровне первичных гипотез можем предполагать, что значительный сегмент представителей современной молодежи скорее ждут героя, но не готовы проявить эти качества лично.

В данный период наша страна находится в той фазе, когда трудные времена создают сильных людей. Предполагаем, что в нынешних условиях борьбы России в отстаивании своего суверенитета будут созданы условия для формирования образов нового поколения героев, на примере которых будут воспитываться новые поколения молодежи, что в целом соответствует задачам патриотического воспитания [7]. Героические фигуры необходимо формировать и продвигать через информационно-культурные каналы не только на основе реальных личностей (как, например, Юрий Гагарин), но и собирательных образов (как, например, Василий Теркин). Посмотрим, какая конфигурация предпочтений героев, созданных кинематографом, характерна для современной молодежи.

Для достижения поставленной задачи нами был осуществлен отбор образов кинематографических персонажей, соответствующих 12 архетипическим типам личности в соответствии с типологией, предложенной К. Пирсон. Отбору таких образов предшествовало проведение нескольких фокус-групп (от 4 до 6 перед каждой волной мониторинга) для выбора наиболее воспринимаемых и узнаваемых («считываемых») персонажей кино. Определенная трудность на каждом этапе отбора заключалась в том, что образов, абсолютно и полностью соответствующих только одному архетипу, крайне мало. Кинематография, как и другие виды искусства, создает, преимущественно, персонажи, в которых интегрированы несколько архетипов. Мы пошли по пути отбора тех персонажей кино, где тот или иной архетип продемонстрирован более выразительно относительно других составляющих данного образа.

Подчеркнем, что нашей задачей было понимание, какие архетипы воспринимаются респондентами с большей симпатией, т. е. эмоциональным откликом. Исходя из этой задачи, нами были включены образы разных персонажей современного российского и зарубежного кино в 7-ю, 8-ю и 9-ю волны мониторинга (их детальное описание дано выше). После проведения 7-й волны мониторинга участники фокус-групп обратили внимание на необходимость включения в анкеты образов из советского кино как легко узнаваемых и воспринимаемых респондентами. Принимая целесообразность такого предложения, мы ввели подборки образов из советского кино в 8-й и 9-й волнах нашего мониторингового исследования. Будучи ограниченными объемом данной статьи, мы не можем привести весь список образов киногероев, включенных в анкеты трех исследований (да в этом и нет особой необходимости, так как важны не сами персонажи, а возможность увидеть обобщенную реакцию на те или иные архетипы). Суммарно в трех волнах исследования были использованы более 90 образов персонажей современного российского, зарубежного и советского кино.

Полученные результаты были обобщены нами в таблицах с группировкой по архетипам. Сначала посмотрим конфигурацию восприятия архетипов через образы советского кино (см. табл. 4).

Таблица 4

**Воспринимаемость архетипов через образы советского кино
(множественный ответ)**

Архетипы	8-я волна, дек. 2023, %	9-я волна, май 2024, %
Бунтарь	13,7	16,1
Возлюбленный/ Любовник	30,1	39,4
Герой/ Воин	12,7	33,7
Ребенок/ Простодушный	13,5	12,5
Искатель	12,1	41,8
Маг	17,6	18,2
Мудрец	41,8	27,5
Опекун	10,3	5,1
Правитель	31,4	15,7
Славный малый/ Друг	40,5	39,8
Творец	22,9	19,7
Шут	15,7	9,4

Здесь можно видеть, что наиболее высокий и стабильный уровень эмоционального восприятия и симпатии вызвали образы, соответствующие архетипам Возлюбленный и Славный малый. Высокий уровень и нестабильность восприятия у образов, соответствующих архетипу Мудрец. Заметны контрастные разрывы в уровне восприятия разных образов, соответствующих архетипам Герой/Воин, Искатель, Правитель. Средний, и устойчивый уровень восприятия персонажей, относящихся к архетипам Творец и Маг. Низкий уровень симпатии вызвали персонажи советского кино, относящиеся к архетипам Бунтарь, Ребенок, Опекун и Шут (причем два последних имеют еще и заметную нестабильность в показателях). В целом можем отметить, что, несмотря на общую «считываемость» респондентами образов из советского кино, чувствуется, что молодежь, постепенно удаляясь от советской эпохи, которую воспринимает как историю из учебников и рассказов старших родственников, все более исключается из самого контекста советской культуры, перестает воспринимать героев

той эпохи как своих, что, наверное, является результатом объективных процессов затухания одних культурных трендов и роста других. Возможно, помимо прочих факторов, это также объясняет такие существенные разрывы в одних и тех же позициях. При этом отметим, что аналогичные эффекты мы можем наблюдать и в других подборках персонажей, соответствующих тем или иным архетипам, например в зарубежном кино (см. табл. 5).

Таблица 5

**Воспринимаемость архетипов через образы зарубежного кино
(множественный ответ)**

Архетипы	7-я волна, апр. 2023, %	8-я волна, дек. 2023, %	9-я волна, май 2024, %
Бунтарь	16,1	16,7	26,9
Возлюбленный/ Любовник	28,9	9,6	36,1
Герой/ Воин	28	37,9	18
Ребенок/ Просто- душный	15,8	29,6	31,9
Искатель	7,9	17,8	10,6
Маг	19,6	32,9	22,9
Мудрец	37	24,7	27
Опекун	12,9	9	9,4
Правитель	13,2	13,8	6,5
Славный малый/ Друг	32,7	50,3	39,9
Творец	23,7	34	27
Шут	52,3	15,5	22,3

Здесь можно наблюдать нестабильность восприятия образов, относящихся практически ко всем архетипам. Однако при этом у нас оставалась возможность оперировать парными показателями. Исходя из предложенной модели оценки, мы можем трактовать как довольно высокий уровень эмоционального восприятия персонажей зарубежного кино, относящихся к архетипам Возлюбленный, Герой/Воин, Ребенок, Мудрец, Творец, Шут, Славный малый (причем

у последнего наблюдаются относительно более высокие и стабильные показатели). К среднему уровню эмоционального восприятия можно отнести архетип Маг. Наконец, к группе образов, оцениваемых респондентами на среднем или невысоком уровнях, можно отнести Бунтаря, Искателя, Опекуна, Правителя.

Рассмотрение результатов восприятия архетипов через образы, продуцируемые современным российским кино (см. табл. 6), переводит нас уже в практическую плоскость перспектив конструирования образов героев и трансляции моделей героического поведения непосредственно в культурное поле нашего общества.

Таблица 6

**Воспринимаемость архетипов через образы современного
российского кино (множественный ответ)**

Архетипы	7-я волна, апр. 2023, %	8-я волна, дек. 2023, %	9-я волна, май 2024, %
Бунтарь	6,2	12,2	13,2
Возлюбленный/ Любовник	19,4	27,1	28,3
Герой/ Воин	44,8	21,8	45,5
Ребенок/ Просто- душный	25,8	31,9	30,3
Искатель	6,4	4,9	15,2
Маг	-	5,2	9,8
Мудрец	4	1,7	2,5
Опекун	15,2	10	11,8
Правитель	19,4	20,3	6,4
Славный малый/ Друг	29,5	38,5	9,8
Творец	13,2	10,1	22,1
Шут	26,7	22,2	13,5

Конфигурация полученных результатов демонстрирует не только предпочтения молодежной аудитории, но и позволяет увидеть отдельные проблемные секторы современного российского кинема-

тографа, который должен выполнять роль влиятельного агента социализации и транслятора смыслов. Так, например, современному отечественному цеху кинематографии следовало бы уделить внимание конструированию и продвижению образов, соответствующих архетипам Мудреца, Искателя, Творца. В остальном мы можем видеть тенденции, примерно схожие с другими подборками персонажей (советского и зарубежного кино). Характерной чертой современного российского кино просматривается более эффективное воплощение образов, относящихся к архетипу Герой/Воин. Также в современном отечественном кино, исходя из результатов нашего исследования, вполне качественно преподносятся зрителю образы, относящиеся к архетипам Возлюбленный, Славный малый, Шут.

По результатам анализа отношения к подборкам персонажей советского, зарубежного и современного российского кино в трех волнах нашего мониторинга мы можем вывести некие итоговые расчеты, характеризующие эффект восприятия того или иного архетипа через образы киногероев. Размышляя над возможностью выведения такого общего знаменателя, мы предложили следующую матрицу, в которой каждый архетип получает баллы по итогам восприятия киногероев, ему соответствующих, во всех трех подборках. При этом используется градация по показателю уровня восприятия (высокий — 2 балла, средний — 1 балл, низкий — 0 баллов) и устойчивости, т. е. наличия или отсутствия значительных разрывов показателей в оценке образов, соответствующих тому или иному архетипу (стабильный — 1 балл, нестабильный — 0 баллов). Максимальный уровень итоговой оценки, которую мог бы получить тот или иной архетип, представленный через образы киногероев, составляет 9 баллов. Исходя из заданных параметров, у нас получилось следующее распределение результатов (см. табл. 7).

Подсчет результатов по указанным параметрам продемонстрировал, что молодежной аудиторией максимально эффективно воспринимаются образы киногероев, соответствующих архетипам Славный малый/Друг (8 баллов), Возлюбленный (7 баллов), Герой/Воин (6 баллов), Ребенок/Простодушный (6 баллов) и Творец (6 баллов). На довольно высоких позициях оценки аудиторией также оказались архетипы Мудрец и Маг (по 5 баллов). Позиции ниже среднего медианного уровня заняли образы, относящиеся к архетипам Правитель (3 балла) и Шут (4 балла). Наконец, на самом низком уровне оценки

молодежной аудиторией оказались персонажи кино, соответствующие архетипам Бунтарь, Искатель и Опекун (по 2 балла).

Таблица 7

Итоговое распределение результатов восприятия архетипов через образы героев кино

Архетипы	Советское кино		Зарубежное кино		Современное российское кино		Итог, балл
	Уровень	Устойчивость	Уровень	Устойчивость	Уровень	Устойчивость	
Бунтарь	0	1	1	0	0	0	2
Возлюбленный/ Любownik	2	0	2	0	2	1	7
Герой/Воин	2	0	2	0	2	0	6
Ребенок/ Простодушный	0	1	2	0	2	1	6
Искатель	2	0	0	0	0	0	2
Маг	1	1	1	1	0	1	5
Мудрец	2	0	2	0	0	1	5
Опекун	0	0	0	1	0	1	2
Правитель	2	0	0	0	1	0	3
Славный малый/ Друг	2	1	2	1	2	0	8
Творец	1	1	2	1	1	0	6
Шут	0	0	2	0	2	0	4

Подсчет результатов по указанным параметрам продемонстрировал, что молодежной аудиторией максимально эффективно воспринимаются образы киногероев, соответствующих архетипам Славный малый/Друг (8 баллов), Возлюбленный (7 баллов), Герой/Воин (6 баллов), Ребенок/Простодушный (6 баллов) и Творец (6 баллов). На довольно высоких позициях оценки аудиторией также оказались

архетипы Мудрец и Маг (по 5 баллов). Позиции ниже среднего медианного уровня заняли образы, относящиеся к архетипам Правитель (3 балла) и Шут (4 балла). Наконец, на самом низком уровне оценки молодежной аудиторией оказались персонажи кино, соответствующие архетипам Бунтарь, Искатель и Опекун (по 2 балла).

Таблица 8

**Итоговое распределение показателей восприятия архетипов
через образы героев кино в соответствии с моделями
мотивации и уровнями потребностей**

Мотивация, по типологии К. Пирсон	Уровни потребностей, по А. Маслоу	Мотивация, по типологии Всемирного центра изучения рекламы	Восприятие архетипов через образы героев кино, баллы	Итог, балл
Стабильность и контроль	Безопасность	Стабильность	Опекун (Заботливый) — 2 Правитель — 3 Творец — 6	11
Независимость и самореализация	Самоактуализация	Самопознание	Ребенок (Простодушный) — 6 Мудрец — 5 Искатель — 2	13
Риск и мастерство	Признание	Изменения	Герой — 6 Маг — 5 Бунтарь — 2	13
Принадлежность и удовольствие	Принадлежность и любовь	Принадлежность	Славный малый — 8 Любовник — 7 Шут — 4	19

Теперь вернемся к теоретической модели взаимосвязи теорий мотивации и типологии архетипов К. Пирсон, отображенной в табл. 1, и дополним ее итоговыми баллами, выведенными в предложенной выше матрице. Таким образом, мы получаем интегрированную картину (см. табл. 8), выводящую нас на понимание конфигурации запросов молодежной аудитории на архетипические образы, что в конечном итоге может оказывать влияние на мотивацию ее социального поведения.

Выводы

Исходя из полученных результатов восприятия архетипов и распределения их по кластерам мотивации и потребностей, видно, что современная молодежь имеет наиболее выраженную потребность в принадлежности, удовольствии и любви. Потребности в безопасности, стабильности и контроле находятся на относительно низких позициях в их условной мотивационной карте. Уровни потребностей в самоактуализации (и соответствующая ему мотивация к независимости и самореализации) и признании (которому сопутствует готовность к изменениям, риску, повышению своего мастерства) также выражены незначительно, ненамного превышая показатели уровня потребностей в безопасности и стабильности. На основании такой конфигурации мы бы хотели отметить, во-первых, что современную молодежь вряд ли стоит рассматривать в рамках дихотомии «стабильность — изменения». На общем фоне эти потребности актуализированы весьма слабо. Во-вторых, выведенные результаты подтверждают наши наблюдения, сделанные на основе анализа оценки респондентами героических качеств (см. выше), когда мы пришли к выводу о преобладании в оценках молодежи установок пассивного отношения к героям и героическому, ввиду их общих установок гипертрофированного индивидуализма и ориентации на гедонистические жизненные модели. Вполне логично, что «поколение снежинок», не переживавшее кризисов и плотно интегрированное в глобальное информационное пространство, будет ориентировано на потребности принадлежности и удовольствий, пассивно ожидая героя без готовности к героическому в моделях своего социального поведения. С одной стороны, это проблема государства и общества, которую необходимо решать для конструирования у молодых граждан набора ценностных установок и устойчивых моделей социального поведения, соответствующих рискам и вызовам времени. Но, с другой стороны, это является своего рода «чистым листом», возможностью для конструирования как гражданина нового типа, соответствующего условиям времени, так и новых социальностей, которые будут обеспечивать устойчивость общественного организма и его главных социальных институтов (в первую очередь, государства). Таким образом, полученная конфигурация восприятия архетипов через об-

разы кино и связанные с ней уровни потребностей и модели мотивации может использоваться как отправная точка в конструировании смыслов и коррекции ценностных установок и моделей социального поведения в соответствии с целями и задачами дальнейшего развития государства и общества.

В завершении данной статьи отметим, что предложенный нами подход к конструированию образов героев в медиапространстве посредством использования теории архетипов показал определенную эффективность на уровне эмпирических исследований, результаты которых проходили проверку в трех волнах социологического мониторинга. Разумеется, проходя первые этапы своей апробации, он нуждается в дальнейшем осмыслении, более детальной проработке и уточнении.

Литература

1. *Воглер К.* Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. 432 с.
2. *Габриелян О.А., Сулейменов И.Э.* Теория сложных систем: ноосферный контекст. Симферополь: Изд-во КФУ им. В.И. Вернадского, 2023. 345 с.
3. *Горшков М.К., Шереги Ф.Э.* Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. 384 с.
4. *Зоткин А.А.* Конструирование символов героического и образов героев в медиапространстве российского общества: условия и возможности // Практическая философия: состояние и перспективы: Сборник материалов VI научной конференции (с международным участием). Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2023. С. 58—62.
5. *Кузнецова О.Е.* Социальные представления о «герое нашего времени» у студентов разной профессиональной направленности // Национальный психологический журнал. 2018. № 3 (31). С. 139—147.
6. *Кэмпбелл Дж.* Тысячеликий герой. СПб.: Питер, 2018. 464 с.
7. *Магарил С.А.* Смыслы патриотизма — исторические трансформации // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 142—151.

8. *Мартыненко Т.С.* Кино как предмет социологического анализа: особенности современного кинематографа // Вест. Моск. ун-та. Сер. Социология и политология. 2023. № 29 (2). С. 120—139.
9. *Пирсон К.* Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. СПб.: Питер, 2005. 336 с.
10. *Пронн В.Я.* Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. 144 с.
11. *Радаев В.* Смотрим кино, понимаем жизнь: 20 социологических очерков. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2023. 288 с.
12. *Троцук И.В.* Оценка влияния кинематографа на социальные представления о героизме: апробация одного подхода // Коммуникология. 2018. Т. 6. № 4. С. 140—158.
13. *Чернобровкина С.В.* Образ героя современных подростков // Вестник Омского университета. Сер. Психология. 2013. № 2. С. 23—32.
14. *Юнг К.Г.* Архетипы и коллективное бессознательное. М.: Изд-во АСТ, 2019. 544 с.

References

1. *Vogler K.* Puteshestvie pisatelya. Mifologicheskie struktury v literature i kino. М.: Al'pina non-fikshn, 2015. 432 s.
2. *Gabrielyan O.A., Sulejmenov I.E.* Teoriya slozhnyh sistem: noosfernyj kontekst. Simferopol': Izd-vo KFU im. V.I. Vernadskogo, 2023. 345 s.
3. *Gorshkov M.K., SHeregi F.E.* Molodezh' Rossii v zerkale sociologii. K itogam mnogoletnih issledovanij. М.: FNISC RAN, 2020. 384 s.
4. *Zotkin A.A.* Konstruirovanie simvolov geroicheskogo i obrazov geroev v mediaprostranstve rossijskogo obshchestva: usloviya i vozmozhnosti // Prakticheskaya filosofiya: sostoyanie i perspektivy: Sbornik materialov VI nauchnoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem). Simferopol': IT «ARIAL», 2023. S. 58—62.
5. *Kuznecova O.E.* Social'nye predstavleniya o «geroe nashego vremeni» u studentov raznoj professional'noj napravlenosti // Nacional'nyj psihologicheskij zhurnal. 2018. № 3 (31). S. 139—147.
6. *Kempbell Dzh.* Tsyachelikij geroj. SPb.: Piter, 2018. 464 s.

7. *Magaril S.A.* Smysly patriotizma — istoricheskie transformacii // Sociologicheskie issledovaniya. 2016. № 1. S. 142—151.

8. *Martynenko T.S.* Kino kak predmet sociologicheskogo analiza: osobennosti sovremennogo kinematografa // Vest. Mosk. un-ta. Ser. Sociologiya i politologiya. 2023. № 29 (2). S. 120—139.

9. *Pirson K.* Geroj i buntar'. Sozdanie brenda s pomoshch'yu arhetipov. SPb.: Piter, 2005. 336 s.

10. *Propp V.YA.* Morfologiya volshebnoj skazki. M.: Labirint, 2001. 144 s.

11. *Radaev V.* Smotrim kino, ponimaem zhizn': 20 sociologicheskikh ocherkov. M.: Izdat. dom Vyshej shkoly ekonomiki, 2023. 288 s.

12. *Trocuk I.V.* Ocenka vliyaniya kinematografa na social'nye predstavleniya o geroizme: aprobaciya odnogo podhoda // Kommunikologiya. 2018. T. 6. № 4. S. 140—158.

13. *CHernobrovkina S.V.* Obraz geroya sovremennykh podrostkov // Vestnik Omskogo universiteta. Ser. Psihologiya. 2013. № 2. S. 23—32.

14. *YUng K.G.* Arhetipy i kollektivnoe bessoznatel'noe. M.: Izdvo AST, 2019. 544 s.

Г.С. ШИРОКАЛОВА

**Историческая память студентов: унификация
и разнообразие***

Аннотация. В статье, подготовленной на основе результатов социологического исследования Российского общества социологов «Культурные традиции и связь поколений», анализируется влияние отказа от государственной идеологии и провозглашения политического многообразия в Конституции РФ на историческую память российских студентов. Коммуникативная семейная память сохраняет ряд традиций, в частности включения подавляющего большинства

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С. Историческая память студентов: унификация и разнообразие // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 232—248. DOI: